

История исследования рода *Gymnocarpium* Newm. в России и на сопредельных территориях

Баткин Александр

Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, г. Барнаул, 656049, Россия

<https://orcid.org/0000-0001-5628-0089>

batkinalexandr@yandex.ru

Систематическое положение представителей семейства Cystopteridaceae (Payer) Shmakov (2001) на протяжении долгого времени было спорным и исследователи включали его в состав разных семейств (в их широком понимании): Athyriaceae (Флора Сибири, 1988; Bobrov, 1974; Jones, 1998; Prada, 1986; Shmakov, 1999; Tzvelev, 1991), Woodsiaceae (Fraser-Jenkins, 2015; Kato, 1995, Roux, 2009; Smith, 2006; Verdcourt, 2003), Polypodiaceae (Фомин, 1934) или Dryopteridaceae (Smith, 1993; Tryon, Stolze, 1991). Само семейство является сравнительно молодым, и было относительно недавно принято как самостоятельное А.И. Шмаковым в 2001 году (Shmakov, 2001), а затем признано другими птеридологами (Christenhusz et al., 2011; PPG I, 2016; Rothfels et al., 2012, 2013; Wei., Zhang, 2014 и др.) и в разных флорах (Wang, 2013; Kim, Sun, 2015). По современным морфологическим и молекулярным данным семейство включает три рода: *Cystopteris* Bernh., *Gymnocarpium* Newm., *Acystopteris* Nakai. Папоротники этого семейства, распространённые на территории России и сопредельных стран (бывшие республики СССР, часть Норвегии (административный район Финмарк), Финляндия, Монголия, Китай (провинции Внутренняя Монголия, Ляонин, Синьцзян, Хэйлунцзян, Цзилинь), Северная Корея и японский остров Хоккайдо) представлены только двумя родами – *Cystopteris* и *Gymnocarpium*.

Род *Gymnocarpium* был описан в 1851 году британским птеридологом и энтомологом Э. Ньюманом и в него на то время входило всего два вида (*G. dryopteris* и *G. robertianum*). В 1936 год, японский исследователь Г. Коидзуми описывает из Японии *Gymnocarpium jessoense* Koidz. В 1950 году советский ботаник А.И. Пояркова включила в род *Gymnocarpium* (*G. continentale*), описанный из Якутии как *Dryopteris continentalis* V. Petrov. В 1928 году М.М. Ильиным и А.О. Гейнрихсон в Семипалатинской области на горе Коконь был собран представитель рода *Gymnocarpium*. Позднее этот сбор был описан А.И. Поярковой (1950) как *Gymnocarpium tenuipes* Pojark., правда только на русском языке, но затем узаконен А.И. Шмаковым (1995): *Gymnocarpium tenuipes* Pojark. ex Schmakov.

Во «Флоре Западной Сибири» (Крылов, 1927) представители *Gymnocarpium* не были выделены в самостоятельный род, были отнесены к роду *Dryopteris* Adans, и включал 8 видов, среди которых 2 вида относятся сейчас к *Gymnocarpium*: *Dryopteris pulchella* (Salisb.) Hayek. (*Gymnocarpium*

dryopteris Newman), *Dryopteris robertiana* (Hoffm.) C. Christ. (*Gymnocarpium continentale* (Petrov) Pojark.).

В определителе «Флора Казахстана» (Павлов, 1956) род *Gymnocarpium* рассмотрен как самостоятельный и включал два таксона: *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm., *Gymnocarpium robertianum* (Hoffm.) Newm.

Во «Флоре СССР» (Фомин, 1934) *Gymnocarpium* также не выделялся, как обособленный род, и был включен в *Dryopteris* Adans, подсемейство *Aspidieae* Diels. Среди представителей были включены таксоны: *Dryopteris linnaeana* C. Chr. (*Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm.), *Dryopteris robertiana* C. Chr. (*Gymnocarpium robertianum* (Hoffm.) Newm.), *Dryopteris continentalis* V. Petrov (*Gymnocarpium continentale* (V. Petrov) Pojark.).

В 1978 году финский ботаник Jaakko Sarvela опубликовал первую обобщающую работу по роду *Gymnocarpium* «A synopsis of the fern genus *Gymnocarpium*», в которой он разделил этот род на 2 подрода. В первый subg. *Gymnocarpium* вошли пять видов, четыре подвида и три гибрида:

G. dryopteris (с подвидами subsp. *dryopteris*, subsp. *disjunctum* (Rupr.) Sarvela), *G. remote-pinnatum* (Hayata) Ching, *G. jessoense* (Koidz.) Koidz. (с подвидами subsp. *jessoense*, subsp. *parvulum* Sarvela), *G. fedtschenkoanum* Pojark., *G. robertianum*,

G. × achriosporum Sarvela (= *G. dryopteris* × *robertianum*),

G. × heterosporum W. H. Wagner (= *G. jessoense* × *robertianum*)

G. × intermedium Sarvela (= *G. dryopteris* × *jessoense*).

Второй монотипный subg. *Currania* (Copel.) Sarvela, включал в себя вид *G. oyamense* (Baker) Ching. На территории России встречаются 6 видов и 1 гибрид. Виды: *G. dryopteris* (L.) Newm., *G. disjunctum* (Rupr.) Ching, *G. tenuipes* Pojark. ex Schmakov, *G. continentale* (V. Petrov) Pojark., *G. robertianum* (Hoffm.) Newm., *G. jessoense* (Koidz.) Koidz., гибрид: *G. × intermedium*.

В определителе сосудистых растений Монголии (Грубов, 1982) выделяет род *Gymnocarpium*, и указывает два вида: *Gymnocarpium robertianum* (Hoffm.) Newm. и *Gymnocarpium remotepinnatum* (Hayata) Ching. Позднее, И.А. Губанов (1996) в конспекте флоры Внешней Монголии включает *Gymnocarpium* (*G. dryopteris* и *G. jessoense* (Koidz.) Koidz.) и *Cystopteris* (*C. fragilis*, *C. dickieana*) в семейство *Athyriaceae*.

В определителе «Флора Сибири» (Красноборов, 1988) род *Gymnocarpium* включён в семейство *Aspidiaceae* Mett. ex A.V. Frank с двумя представителями: *G. dryopteris* и *G. jessoense*, описанный Genichi Koidzumi по сборам из Японии, базионим которого автор обозначил как *Dryopteris jessoensis* Koidz. в 1924 году, но впоследствии изменил его таксономическое положение (Koidzumi, 1936).

В 1999 году вышла работа А.И. Шмакова «Определитель папоротников России», в котором он, также как и И.А. Губанов, определяет систематическое положение двух родов: *Gymnocarpium* и *Cystopteris*, в семейство *Athyriaceae*. Однако, спустя 2 года в журнале «Turczaninowia» публикуется «Конспект папоротников России» (Шмаков, 2001), в котором была предложена новая комбинация с выделением нового порядка *Athyriales* Schmakov и выведением

подсемейства *Cystopteridinae* Payer (1850) в ранг самостоятельного семейства *Cystopteridaceae* (Payer) Schmakov с включением 4 родов. Представители трёх родов встречаются на территории России (*Cystopteris* Bernh., *Pseudocystopteris* Ching, *Gymnocarpium* Newm.), один род характерен для Юго-Восточной Азии (*Acystopteris* Nakai). Данная классификация была принята во Флоре Алтая (Шмаков, 2005) и «Папоротники Северной Азии» (Шмаков, 2011).

В работе «Флора Советского Дальнего Востока» (Ворошилов, 1966) род *Cystopteris* представлен видами *C. dickieana*, *C. filix-fragalis*, *C. montana*, *C. sudetica*. Представители рода *Gymnocarpium*, также как и в ранних работах других исследователей, были включены в род *Dryopteris*: *D. linnaeana* (*G. dryopteris*), *D. robertiana* (*Gymnocarpium robertianum*). В более поздней работе «Флора Российского Дальнего Востока» (Цвелев, 2006), оба рода были включены в семейство *Athyriaceae*. Был принят как самостоятельный монотипный род *Rhizomatopteris* Khokhr. с единственным представителем *R. montana* (Lam.) Khokhr. Однако Цвелев (2006) выражал несогласие по поводу выделения родов *Cystopteris*, *Pseudocystopteris*, *Gymnocarpium*, в отдельное семейство *Cystopteridaceae*.

Однако, позднее зарубежные исследователи, при помощи молекулярных методов подтвердили обособленность исследуемой группы при помощи молекулярно-филогенетических методов. Schuettpelz и Pryer (2007), исследуя глобальную систематику папоротников на основе трёх пластидных генов (*gbcL*, *atpB*, *atpA*), обнаружили, что *Gymnocarpium* и *Cystopteris* образуют отдельную кладу по отношению к другим группам. Позднее их данные были подтверждены в других исследованиях (Rothfels et al., 2012, 2013; Wei et Zhang, 2014) с использованием пластидных генов *matK*, *gbcL* и межгенного спейсера *trnG-R*.

Таксономическое положение представителей семейства на протяжении всей истории исследования имело разные интерпретации. Многие ботаники по-своему видели эту сложную эволюционную мозаику. В начале развития ботанической науки, от бинарной номенклатуры Линнея, многие понимали папоротники в широком смысле, сводя всё в одно семейство. Но по мере развития, к исследователям приходило понимание более сложных эволюционных процессов, что ни могло не повлиять на восприятие систематического положения такой древней группы. Несмотря на противоречия и несогласия между систематиками, выделение отдельного семейства *Cystopteridaceae* (Shmakov, 2001) оказалось наиболее верной комбинацией в сложной таксономии этой группы родов (*Cystopteris*, *Gymnocarpium*, *Acystopteris*). Что впоследствии подтвердили другие исследователи при помощи современных методов (Rothfels et al, 2012, 2013, 2014; Wei et Zhang, 2014), с некоторой корректировкой таксономического состава (PPG I, 2016).

Исследование проведено в рамках Госзадания (проект No FZMW-2023-0008).

Библиографический список

- Губанов И.А. Конспект флоры Внешней Монголии (сосудистые растения) / Под редакцией Р.В. Камелина–М.: «Валанг». 1996.–136 с.
- Конспект флоры Кавказа: В 3 томах / Отв. ред. А. Л. Тахтаджян: Том 1 / Ред. Ю. Л. Меницкий, Т. Н. Попова. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003. — 204 с.
- Красноборов И.М., Шауло Д.Н. и др.–Новосибирск: Наука. Сиб. отделение,
Флора Сибири. Lycopodiaceae–Hydrocharitaceae / Сост. Кашина Л.И., Флора СССР. Ленинград. Изд-во АН СССР, 1934. – 302 с.
- Шмаков А.И. Определитель папоротников России. – Барнаул: Изд-во АГУ, 1999. – 108 с.
- Шмаков А.И. Папоротники Северной Азии. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 2011. 209 с.
- Шмаков А.И. Сем. Cystopteridaceae – Пузырниковые // Флора Алтая. Т. 1: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. Барнаул: АзБука, 2005. С. 205–220.
- Bobrov A.E. Athyriaceae Alston. In: Flora of the European part of the USSR. – Nauka: Leningrad, 1974. – 1. – P. 74–80.
- Christenhusz M.J.M., Zhang X.C., Schneider H. A linear sequence of extant families and genera of lycophytes and ferns // Phytotaxa, 2011. – 19. – P. 7–54.
- Kato M. Woodsiaceae. In: K. Iwatsuki, T. Yamazaki, D.E. Boufford & H. Ohba (eds.), Flora of Japan. 1. – Kodansha, Tokyo, 1995. – P. 195–231.
- Kato, M. 1995. Woodsiaceae. In: Iwatsuki, K., T. Yamazaki, D. E. Boufford & H. Ohba (eds.), Flora of Japan, vol. I, Pteridophyta and Gymnospermae, pp. 195–231. Kodansha, Tokyo.
- Knapp R. 2014. Index to Ferns and Fern Allies of Taiwan. KBCC Press., pp. 940.
- Mickel J.T. & Smith A.R. The Pteridophytes of Mexico // Memoirs of the New York Botanical Garden, 2004. – 88. – P. 1–1054.
- PPG I. A community-based classification for extant ferns and lycophytes // Journal of Systematics and Evolution, 2016. – Vol. 54. – №6. – P. 563–603.
- Prada C. *Cystopteris*. In: S. Castroviejo (ed): Flora Iberica. CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Madrid, 1986.
- Rothfels C. J., Windham M. D., Pryer K. M. A plastid phylogeny of the cosmopolitan fern family Cystopteridaceae (Polypodiopsida) // Systematic Botany. 2013. Vol. 38, No 2. P. 295–306.
- Rothfels C.J., Johnson A.K., Windham M.D., Pryer K.M. Low-copy nuclear data confirm rampant allopolyploidy in the Cystopteridaceae (Polypodiales) // Taxon. 2014. Vol. 63, No 5. P. 1026–1036.
- Rothfels C.J., Sundue M.A., Kuo L.-Y., Larsson A., Kato M., Schuettpelz E. & Pryer K.M. A revised family-level classification for eupolypod II ferns (Polypodiidae: Polypodiales). Taxon, 2012. – Vol. 61.– № 3. – P. 515– 533.

Rothfels C.J., Windham M.D. & Pryer K.M. A plastid phylogeny of the cosmopolitan fern family Cystopteridaceae (Polypodiopsida) // Systematic Botany, 2013. – Vol. 38.– № 2. – P. 295–306

Roux J.P. Synopsis of the Lycopodiophyta and Pteridophyta of Africa, Madagascar and neighbouring islands // Strelitzia, 2009. – 23. – P. 1–296.

Sarvela J. A synopsis of the fern genus *Gymnocarpium*. Annales Botanici Fennici, Vol. 15, No. 2 (1978), pp. 101-106.

Shmakov A.I. Key for the ferns of Russia. – Barnaul, 1999. – 108 c.

Shmakov A.I. Synopsis of the ferns of Russia // Turczaninowia, 2001. – 4. – P. 36–72.

Smith A.R., Pryer K.M., Schuettpelz E., Korall P., Schneider H. & Wolf P.G. A classification for extant ferns // Taxon, 2006. – Vol. 55.– № 3. – P. 705–731.

Tryon R.M. & Stolze R.G. Pteridophyta of Peru. Part IV. 17. Dryopteridaceae // Fieldiana Botany, 1991. – n.s. 27. – P. 1–176.

Tzvelev N.N. Athyriaceae Ching. In: Plantae vasculares Orientis Extremi Sovietici. – Nauka, St. Petersburg, 1991. – 5. – P. 63–81. USSR. – Nauka: Leningrad, 1974. – 1. – P. 74–80.

Verdcourt B. Woodsiaceae. In: Flora of Tropical East Africa. Lisse: Balkema, 2003. – P. 1-25.

Wei R., Zhang X.C. Rediscovery of *Cystoathyrium chinense* Ching (Cystopteridaceae): phylogenetic placement of the critically endangered fern species endemic to China // J. Syst. Evol., 2014. – Vol. 52.– № 3. – P. 450-457.